

ملخص البحث:

يركز هذا البحث على استكشاف طرق وأساليب البحث المتقدمة لجمع وتحليل المعلومات من يعرض البحث تعريفاً لمجال (OSINT) الإنترنت باستخدام تقنيات الاستخبارات مفتوحة المصدر وأهميته في الأمن السيبراني والمجالات الأخرى مثل التحقيقات الرقمية والصحافة OSINT يوضح. الاستقصائية، كما يستعرض قواعد منهجية للبحث تساعد الباحثين على تنظيم جهودهم البحث تصنيفات أساليب البحث إلى بديهية، عادية، ومتقدمة، مع شرح تفصيلي لكل منها وأمثلة عملية، مثل استخدام محركات البحث، الذكاء الاصطناعي، وسائل التواصل الاجتماعي، والمصادر ويختتم البحث بتأكيد أهمية دمج الأدوات والتقنيات المختلفة، واستخدام التفكير. المتخصصة النقدي والتحليل، مع توقعات لتطور المجال عبر الذكاء الاصطناعي

المقدمة:

هذا البحث يركز على استكشاف طرق وأساليب البحث المتقدمة للحصول على المعلومات المتاحة الهدف هو (OSINT) على الإنترنت، مع ربطها بتطبيقات مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر توضيح كيفية جمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة بطريقة منظمة وأحياناً غير معروفة سوى عند الباحثين المتقدمين

OSINT: تعريف مجال

OSINT - Open Source Intelligence

الاستخبارات مفتوحة المصدر: بالعربي

من الأدوات الأساسية في مجال الأمن السيبراني، (OSINT) تُعد الاستخبارات مفتوحة المصدر حيث تعتمد على جمع وتحليل المعلومات المتاحة للعامة من مصادر متعددة مثل الإنترنت، مقاطع كانت هذه التقنية في. الفيديو، الصور، قواعد البيانات، المنتديات، ووسائل التواصل الاجتماعي السابق مقتصرة على الجهات الحكومية والأمنية، لكنها الآن تستخدم على نطاق واسع من قبل إلى طرق OSINT تنقسم طرق جمع المعلومات في. المؤسسات والشركات لتعزيز أمنها الرقمي سلبية تعتمد على المراقبة دون تفاعل مباشر، وطرق نشطة تشمل التفاعل مثل إجراء مقابلات أو في التعرف على التهديدات OSINT بالرغم من أهمية. المشاركة في المنتديات الإلكترونية وتحليلها، إلا أنها تواجه تحديات عدة منها حجم البيانات الهائل وصعوبة التمييز بين المعلومات لذلك،. الصحيحة والمضللة، إضافة إلى احتمالية استغلال المعلومات المفتوحة لأغراض ضارة. أصبح من الضروري استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بكفاءة ودقة في تحسين قدرة المؤسسات على الاستجابة للتهديدات السيبرانية OSINT في النهاية، تساهم وحماية أصولها الحيوية

(Nonum, Avwokuruaye, & Ezemonye, 2025).

بشكل واسع في عدة مجالات منها OSINT يُستخدم مجال

الأمن السيبراني

التحقيقات الرقمية

الصحافة الاستقصائية

تعقب الجرائم

تحليل المخاطر

البحث المتقدم

لتوجيه البحث بشكل منهجي OSINT قواعد مقترحة للباحثين في 7 هناك

اسمها قواعد البحث

:قواعد البحث

ليس من الضروري الحصول على نتيجة فورية مهما كانت جهود الباحث: القاعدة الأولى

ليس شرطاً أن تكون الكلمات النصية هي الطريقة الوحيدة للبحث: القاعدة الثانية

قد تكون جميع المعلومات التي يمتلكها الباحث مهمة، حتى لو لم تكن مرتبطة: القاعدة الثالث
مباشرة بموضوع البحث، إذ يمكن الاستفادة منها في الاستنتاج وتحليل الظواهر غير المتوقعة

تعتمد عملية البحث على قدرة الباحث على التفكير والتحليل: القاعدة الرابعة

في بعض الحالات، قد لا تتوفر أي معلومات عن موضوع البحث، مما يجعل من: القاعدة الخامسة
الممكن ألا يحصل الباحث على نتيجة على الإطلاق، مهما كانت الجهود المبذولة

ليست جميع المعلومات واضحة بالضرورة: القاعدة السادسة

يجب أن يدرك الباحث أن المعلومات المتاحة قد لا تكون كاملة، وأن بعض: القاعدة السابعة
البيانات قد تكون مخفية أو غير متاحة

أقسام 3 الآن سيتم تقسيم الطرق البحث إلى

طرق البديهية-1

غالبًا تستخدم للبحث عن معلومات عامة أو .تعنى بالطرق السهلة جداً والمألوفة لمعظم الناس
شائعة

.الوصول السريع لمعلومة بسيطة بدون تعقيد: الهدف

الطرق العادية-2

تعنى بالطرق التي تحتاج تفكير وتحليل أكثر من الطرق البديهية، لكنها ما تزال متاحة لمعظم الناس.

الحصول على معلومات أدق أو متخصصة أكثر نوع ماً: الهدف

الطرق المتقدمة-3

طرق صعبة ومعقدة وتحتاج معرفة تقنية أو تحليلية عالية والوقت البحث يكون أطول

او صعوبة الوصول للبحث عن معلومات نادرة، مخفية، أو محذوفة: الهدف

1- Google البحث باستخدام محرك البحث

من أشهر محركات البحث وأكثرها استخداماً حول العالم، حيث يتيح للمستخدمين Google يُعد بالإضافة إلى ذلك، توفر إدخال الكلمات المفتاحية والحصول على نتائج من مختلف المواقع ، وهي منصة بحث أكاديمية تتيح Google Scholar الشركة أداة متخصصة تُعرف باسم الوصول إلى الأبحاث العلمية والمقالات المحكمة، مما يجعلها مصدرًا موثوقًا للباحثين الراغبين في الحصول على نتائج معتمدة وموثوقة

Google Scholar: <https://scholar.google.com>

مقال مفصل من موقع – How to Use Advanced Google Search Operators
Google Support

<https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en>

2-Ai (النصي)

الذكاء الاصطناعي أصبح وسيلة للبحث

Open AI من شركة Chat-gpt مثال على برنامج ذكاء اصطناعي هو

على سبيل المثال تعطيه سؤال يجابوب عليها اذا صارت لك مشكلة تشرحها له ويعطيك التفاصيل هذا ماكنت خبير في الشغلة التي حصلت لك

ولكن لازم تتأكد من المعلومات وتقله من وين أخذتها والمصادر المهمة

البحث عن طريق اليوتيوب-3

يمكن استخدام موقع يوتيوب كمصدر للبحث عن المعلومات، خصوصاً المحتوى المرئي ذو الصلة بالموضوع

البحث على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي-4

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم مصدرًا شائعًا للمعلومات والأخبار، إذ يمكن الحصول من ومع ذلك، يجب التعامل معها بحذر، لأن المعلومات .خلالها على بيانات قد تكون مفيدة للباحث لذلك، يُنصح باستخدام هذه المنصات .المنشورة قد لا تكون دقيقة دائمًا أو موثوقة بشكل كامل فقط في حالات معينة وعند الضرورة، مع التحقق من صحة المعلومات المستخلصة قبل الاعتماد عليها في البحث .

البحث على مستوى المصادر-5

إحدى الطرق المستخدمة في البحث تعتمد على استغلال المصادر المتخصصة في المجال

الباحث يبحث عن مسلسل انمي ومعلوماته

أستخدم محرك البحث قوقل او أي برنامج من المتوقع أن يقوم الباحث بالبحث عنها في موقع ، وهو قاعدة بيانات متخصصة للأنمي والمانجا اليابانيةMyAnimeList

لن نتكلم عن كل مصدر تبحث فيه لازم الباحث يحدد له مصادر موثوقة لأي معلومة عنده

البحث على مستوى مواقع مخصصة-6

يقصد بها تحديدًا موقع لعمل معين نقول المونو

:خاصة لها مثل wiki المونو وكثير أعمال عندها

monogatari wiki

و ربما تلاقي لها مواقع ويكي زي كذا تنفع ,موقع كامل مخصص للمونو وفيه اعمال واجد للحصول على معلومات تفصيلية عن العمل وعن الشخصيات وكل شيء يخصه

سيتم شرح الطرق العادية من هنا

البحث على مستوى محركات البحث-7

ما هي محركات البحث؟

من أمثلة محركات البحث ،، ولكن في بيئة بحث مختلفةGoogle بكل بساطة مماثلة لمحرك بحث

DuckDuckGo

سيتم ذكر هذا لانه هو اكثر محرك بحث قد يستخدمه الباحثين غير قوقل اما الباقيين قد يكونون قديمين ولا يأتون بنتائج الجديدة

"...البحث عن طريق استخدام علامات التصنيف زي -8

يوجد العديد من علامات التنصيص، ومن أهمها

'''

بسبب أنها تضيق نطاق البحث وتخليه محصور على ذي الكلمة ولكن على سبيل المثال الباحث
Gintama يبحث عن

Gintama سيكون النتائج الخاصة بك

عند استخدام علامة التنصيص ستظهر النتائج نفس الكلمة بضبط اذا مثلاً بكتب

"gintama myanimelist"

اول رابط سيكون موقع ماي انمي ليست وأول رابط هو صفحة جينتاما

طبعا علامات التنصيص كثيرة ويمكن البحث عنها

البحث عن طريق الحواس الخمس-9

من الحواس الخمس، يستخدم عادة البصر والسمع في البحث عن المعلومات حالياً معاً تطور
أحياناً (تقنية صار تقدر ولكن تسمع أو تشوف شيء وتجيبه لو قلنا انو انو تبي تبحث عن اغنية
وفق الملاحظة الحالية، يمكن العثور على الأغاني إذا كان لدى (توصل للمقاطع الغير موسيقية
البصر هنا أي شيء تشوفه بعينك سواء ،الباحث صوتية وأدخلها في برنامج يبحث له بصوت
قوغل عندهم شيء ذا وفي برامج مختصة مثلاً للأنمي ،مقطع أو صورة تقدر تبحث فيه وتطلع
ولكن أو للأنيميشينز والكثير ولكن حق قوغل شامل وفي بالعرض

(PDF)البحث عن طريق الكتب -10

كثيرة تقدر تفتح كتب وتبحث عن كلمة معينة وتطلع لك حتى لو كان الكتاب PDF يوجد برامج
صفحة أعتبر الكتب أحد أقوى المصادر 2000 فوق

البحث في بحوثات الأكاديمية لدكتوراه في الجامعات؟-11

قد يتم استخدام هذه الطريقة بشكل محدود، ولكنها ببساطة تعتمد على مراجعة أبحاث الدكتوراه
لاستخلاص المعلومات

البحث عن طريق الأسئلة-12

Reddit ويمكن أيضاً طرح الأسئلة على المتخصصين أو المجتمعات المعنية على مواقع مثل
للحصول على إجابات محتملة ومثلاً تسأل عن معلومة او حدثت لك مشكلة والكل يحاول يتجاوب
معك

ملاحظة مهمه جداً

قد يقدم أي شخص إجابة، حتى لو لم يكن خبيرًا في المجال، لذلك يجب التحقق من صحة المعلومات

OSINT هنا الطرق المتقدمة والتي يستخدمونها الممارسون في مجال

هنا سيستخدم كل طرق البحث ذي من اول وحدة إلى آخر وحدة OSINT ملاحظة لمن تكون

(إذا كان نادر لغته غير إنجليزية الأصل) البحث على مستوى اللغة المنتج -13

عند البحث عن لعبة يابانية، إذا لم يجد الباحث النتائج باللغة الإنجليزية

ولكن هنا قد تحدث مشكلة للباحث

هو أنه لا يفهم اللغة اليابانية

الدمج في المتصفح google الحل أن يستخدم أي مترجمة على سبيل المثال مترجم

البحث عن الأشياء المحذوفة أو الغير محفوظة عند احد-14

تعنى بالبحث عن شيء محذوف أو غير موجود في الإنترنت العادي أو شيء قديم لم يجده الباحث

Internet Archive هنا يستخدم الباحث موقع اسمه

<https://web.archive.org/> وهذا رابطته

"Wayback Machine" ما هو

هو محرك بحث يتيح لك استعراض نسخ مؤرشفة من صفحات "Wayback Machine" يمكنك من خلاله مشاهدة كيف كانت المواقع تبدو في تواريخ محددة، مما .الإنترنت عبر الزمن .يساعد في استرجاع معلومات قد تكون اختفت أو تم تعديلها

إذا كنت ترغب في استكشاف التاريخ الرقمي للمواقع أو الوصول إلى محتوى قديم، فإن

هو المصدر المثالي لذلك "wayback Machine"

البحث عن طريق التورنت-15

قبل الشروع في هذه النقطة

في التورنت قد تبقى لسنوات كثيرة فهذا بمعنى أنو نتائج peer to peer ان أذكر ان ميزة القديمة ستبقى موجودة

ولكن ربما ما تقدر تحمله ولكن تقدر تحفظه التحميل معتمد على السيدرز طبعا

يتم شرح الطريقة التالية

تحديدا Qbittorrent

search-plugins عند كيوبيت تورنت ميزة للبحث

الرابط حقها

VPN & TOR البحث باستخدام -16

إذا كنت تريد أن تبحث عن شيء محظور في دولتك مثلاً أو غير موجودة فيها فبإمكانك استخدامها

البحث عن طريق التخمين ولكن ليس تخمين عادي الفكرة هنا انك تصير متتبع للمعلومات وتصير تحللها,

قد يصبح (تجمع معلومات ليس شرطاً تبحث في فالوقت نفسه يمكن البحث حقا يظل شهر (الباحث قادراً على استنتاج النتائج لاحقاً

(وفق تجربة الباحث السابقة، قد يحتاج البحث إلى وقت طويل وجهد مكثف)

البحث على مستوى تتبع الحروف-17

الباحث :إذا توفرت تلميحات، يمكن للباحث جمعها وربطها لاستنتاج النتائج، على سبيل المثال يكتب التلميحات ويكون ذكي فيها ممكن انها فعلا بتوصله لنتيجة البحث هنا ولكن يجب للباحث أن تكون ذاكرته قوية هنا ويمكن يضل وقت طويل

(تتبع الحروف ليس شرط أن يكون باللغة الإنجليزية ربما يكون بأي لغة)

البحث عن طريق الناس؟-18

البحث عن طريق انك تسأل الناس الخبراء بالواقع على سبيل المثال المختصين

البحث عن طريق تلميحات بمعنى الباحث ليس لديه شيء يبحث عنه لكن يبي يبحث عن -19 (التحقيق)فكرة معينة وداخل في الفكرة المعينة هو نتيجة البحث حقا

الفكرة تعتمد على جمع المعلومات وتحليلها للوصول إلى النتيجة المطلوبة

البحث في نطاق الجوال-20

تعتمد هذه الطريقة على تحليل محتوى الهاتف المحمول بموافقة صاحبه أو جمع البيانات من خلال التحليلات المقدمة منه

البحث عن طريق استخدام المنتديات القديمة التي تكون بالغتها الاصلية-21

وما قبله 2010 على سبيل المثال، عند البحث عن أنمي في منتديات يابانية قديمة تعود لعام

البحث باستخدام ناس يتحدثون باللغة الاصلية-22

بمعنى تسأل ناس من أهل اللغة نفسها تدخل مواقعهم المشهورة او يمكن الوصول إليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المصادر الأخرى

:ملاحظة مهمة

غالبًا ما يُستخدم هذا الأسلوب عند عدم إتقان اللغة الأصلية

البحث الذاتي والاكتشاف بالاعتماد على العقل والتحليل فقط-23

تشير هذه الطريقة إلى البحث الاستكشافي الذاتي، حيث يعتمد الباحث على مهاراته التحليلية وملاحظاته الشخصية لاستنتاج المعلومات من مصادر متعددة، حتى في غياب الأدوات التقنية تقوم هذه الطريقة على القدرة على الربط بين البيانات، المتقدمة أو المصادر المتخصصة التعرف على الأنماط، واستخلاص النتائج من الملاحظات المباشرة، وقد تؤدي أحياناً إلى اكتشاف معلومات غير متوقعة خلال عملية البحث

الخاتمة

في ختام هذا البحث، يتضح أن عملية البحث عبر الإنترنت تمثل منظومة متعددة المستويات، تبدأ ويأتي مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر. من الأساليب البديهية وتنتهي بالتقنيات المتقدمة ليشكل الإطار الجامع لهذه الممارسات، حيث يتيح للباحثين استغلال المصادر (OSINT) المفتوحة بطرق منهجية ومنظمة.

تُظهر القواعد والطرق التي تمت مناقشتها أن نجاح الباحث لا يعتمد على أداة واحدة فقط، بل على ومن هنا قدرته في الدمج بين الأدوات، وتحليل النتائج، والتعامل مع البيانات بمرونة وذكاء يمكن القول إن الباحث الحقيقي هو من يملك عقلية ناقدة وقدرة على التتبع والاستنتاج بعيداً عن الاكتفاء بالبحث التقليدي أو بنتيجة واحدة فقط أو مصدر واحد

ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، من المتوقع أن يتسع نطاق OSINT البحث وأسالبيه مستقبلاً، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين في مجال

:المصادر

Nonum, E. O., Avwokuruaye, O., & Ezemonye, T. M. (2025). Role of Open Source Intelligence (OSINT) in Cybersecurity and Threat Analysis. International Journal of Latest Technology in Engineering,

Management & Applied Science (IJLTEMAS), 14(3), 189.
<https://doi.org/10.51583/IJLTEMAS.2025.140300023>

OSINT Framework – موقع مجاني شامل لأدوات وتقنيات –
<https://osintframework.com/>

Rowlands, I., et al. (2022). Information Searching and Retrieval on the Web: Techniques and Tools. Journal of Information Science, 48(1), 5-17

How to Use Advanced Google Search Operators – مقال مفصل من موقع Google Support

<https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en>

مواقع تعليمية / Websites

Google Scholar: <https://scholar.google.com/>

محرك بحث أكاديمي قوي للعثور على مقالات وأبحاث موثوقة

DuckDuckGo Blog (حول محركات البحث البديلة وطرق البحث المتقدمة)

<https://spreadprivacy.com/blog/>

Coursera – Online Research Methods Course

<https://www.coursera.org/learn/online-research-methods>

كتب / Books

Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information

تأليف: Michael Bazzell

بطريقة عملية OSINT كتاب مشهور وموثوق يغطي أدوات وتقنيات

Hiding Behind the Keyboard: Uncovering Covert Communication Methods with Open-Source Intelligence and Forensic Analysis

تأليف: Brett Shavers

في التحقيقات الرقمية OSINT يتناول استخدام